

ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА РЕГУЛЯТОРА НА СТАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ САРС ДИЗЕЛЯ И ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ИЗНОСОВ С ПОМОЩЬЮ НАСТРОЙКИ

Бегимкулов Файзулло Эргашевич

доцент кафедры Механизации сельского хозяйства и сервиса Каршинского инженерно-экономического института г. Карши

Аннотация. Автор статьи раскрыл особенности получения регуляторной характеристики двигателя и топливного насоса, которые показаны на рисунке 2.3а, 2.3б муфте регулятора необходимо совершить закономерное перемещение в зависимости от частоты вращения вала регулятора. Также обосновал закономерность перемещения муфты регулятора в основном зависит от статических параметров самого регулятора, то есть характера изменения восстанавливающей и поддерживающей силы $E, A\omega^2$ механического чувствительного элемента, уравнения статического равновесия муфты, фактора устойчивости F_r , степени неравномерности δ и степени нечувствительности ϵ_r

Приведены траектории перемещения муфты регулятора топливного насоса типа НД объясняется в работе в виде диаграммы сил при различных настройках регулятора.

Ключевые слова. Статические характеристики, двигатель, регуляторные, нагрузочные характеристики, топливный насос, цикловая подача, частоты вращения, пусковом режим, дозатор топливного насоса.

THE EFFECT OF REGULATOR WEAR ON STATIC INDICATORS DIESEL SARS AND JUSTIFICATION OF THE POSSIBILITY OF COMPENSATION THE EFFECTS OF SOME WEAR BY SETTING

Annotation. The author of the article revealed the features of obtaining the regulatory characteristics of the engine and fuel pump, which are shown in Figure 2.3a, 2.3b, the regulator coupling must make a regular movement depending on the speed of rotation of the regulator shaft. He also substantiated the regularity of the movement of the regulator coupling mainly depends on the static parameters of the regulator itself, that is, the nature of the change in the restoring and supporting force $E, A\omega^2$ of the mechanical sensing element, the static equilibrium equation of the coupling, the stability factor F , the degree of unevenness δ and the degree of insensitivity ϵ_r

The trajectories of movement of the coupling of the regulator of the fuel pump type ND are explained in the work in the form of a diagram of forces at various settings of the regulator.

Keywords. Static characteristics, engine, regulatory, load characteristics, fuel pump, cyclic feed, rotational speed, starting mode, fuel pump dispenser.

Введение. Известно, что статические показатели САРС дизеля оцениваются при работе двигателя на установившихся режимах. Установившийся режим работы дизеля характеризуется постоянством частоты вращения коленчатого вала при заданной нагрузке [1]. Для оценки САРС дизеля необходимо снять статические характеристики двигателя.

Статические характеристики двигателя принято представлять на плоскости в виде скоростных, регуляторных, нагрузочных и других характеристик, из них на рисунке 2,3 а представлена типовая регуляторная характеристика двигателя Д-144.

Для получения процесса протекания регуляторной характеристики топливного насоса с помощью всережимного регулятора должна обеспечиваться необходимая цикловая подача гц, в зависимости от изменения частоты вращения.

Характерной точкой протекания кривой цикловой подачи в зависимости от частоты вращения является значение цикловой подачи гц. при пусковом режиме гцп, номинальной

частоте вращения гцн, максимальной частоте вращения гцх.х, частоте вращения начала действия регулятора гц.н.г.

Метод. Известно, что цикловая подача топлива является функцией положения дозатора топливного насоса,

$$g_u = f(hg). \quad (2.1)$$

Из конструктивных соображений цикловая подача топливного насоса НД-21/4-14 определяется следующим выражением [2]:

Рис. 1. Регуляторные характеристики:

а - дизеля Д-144; б - топливного насоса НД-21/4-14: N_e , G , g_e - характеристики изменения мощности, крутящего момента на валу двигателя, часового расхода топлива и удельного расхода; g_c , ng , z - характеристики изменения цикловой подачи топлива, перемещение дозатора и муфты регулятора.

$$g_{\text{цикл}} = \frac{\pi d^2 h_{\text{ак}} \cdot V_T \cdot \eta}{4} \quad (2.2)$$

где d - диаметр плунжера;
 h - активный ход плунжера;
 V_T - объемная масса топлива;
 η - коэффициент подачи топлива.

Здесь d , π , V , η принимаем постоянными величинами и принимаем их за "А", состояние которых зависит от износа плунжерных пар и дозатора. Закономерность изменения "А" от влияния износов плунжерных пар и дозатора топливного насоса НД-21 изучены В.В.Межримасом [2] и Ю.И.Рослансом [3]

Поскольку цель данного исследования заключается в том, чтобы выявить влияние износа регулятора на работоспособность САРС дизеля Д-144, поэтому мы исключаем влияние других систем на топливный, насос (влияние износов плунжерных пар и дозатора, подкачивающего насоса, кулачкового вала и др.) и берем новый насос, только меняем детали регулятора, согласно матрицы планирования, поэтому достоверно называть величину "А" постоянной.

Активный ход плунжера для топливного насоса определяется перемещением дозатора. Тогда выражения можно записать в следующем виде:

$$g_u = A \cdot h_g \quad (2.3)$$

Учитывая вышесказанное, анализируем регуляторную характеристику топливного насоса и заменяем кривой положения дозатора hg . Теперь нас интересует в этой характеристике положение дозатора в зависимости от частоты вращения. Характерной

точкой называем положение дозатора при номинальной частоте вращения h_{gn} , при максимальной частоте вращения холостого хода $h_{gx.x}$, при частоте вращения начала действия h_g , при пусковой частоте вращения h_{gp} .

В свою очередь от конструктивных особенностей всережимного регулятора топливного насоса типа НД положение дозатора определяется при установившемся режиме положением муфты регулятора и выражается в следующем виде:

$$h_g = i_z \cdot Z \quad (2.4)$$

где i_z - передаточное отношение;

Z - положение муфты регулятора.

Для получения регуляторной характеристики двигателя и топливного насоса, которые показаны на рисунке 2.3а, 2.3б муфте регулятора необходимо совершить закономерное перемещение в зависимости от частоты вращения вала регулятора. Закономерность перемещения муфты регулятора в основном зависит от статических параметров самого регулятора, то есть характера изменения восстанавливающей и поддерживающей силы $E, A\omega^2$ механического чувствительного элемента, уравнения статического равновесия муфты, фактора устойчивости F_r , степени неравномерности δ и степени нечувствительности ϵ_r

Вывод. Закономерность перемещения муфты регулятора топливного насоса типа НД объясняется в работе [2] в виде диаграммы сил при различных настройках регулятора, которые показаны на рисунке 2.4.

Конструктивные особенности данного типа регулятора, а также анализ рисунка 2.4 показали, что при работе регулятора скорость зависит от его режима (например, при пусковом режиме, при работе на корректорной ветви, при работе на регуляторной ветви), каждый элемент регулятора выполняет определенную роль и может участвовать в других режимах, а может и не участвовать.

Например, корректирующее устройство выполняет задачи увеличения подачи на корректорной ветви и ограничивает максимальную подачу при номинальном режиме, а при работе на регуляторной ветви вообще не участвует.

Учитывая эти конструктивные особенности и на основании выше-изложенного анализа целесообразно рассматривать влияние износа деталей регулятора на статические показатели САРС дизеля в следующей последовательности:

- исследование влияния износов на изменение перемещения дозатора при неподвижном состоянии муфты регулятора;
- исследование влияния износов на изменение восстанавливающей силы;
- исследование влияния износов на изменение поддерживающей силы регулятора;
- исследование влияния износов на изменение распределения топлива по штуцерам насоса;
- исследование влияния этих изменений на статические показатели топливного насоса и конечном счете - на изменение статических показателей дизеля Д-144.

Литература

1. Тридуб А.Г. Исследование влияния износа деталей регуляторов на рабочие параметры дизельного двигателя и установление предельных зазоров в сопряжениях регулятора: Автореф. дисс. ... канд. техн наук. - Харьков, 1975. – 149 с.

2. Упкунов Ю.Н. Влияние конструктивных параметров гидросистемы трактора на величину догрузочной мощности при дросселировании масла. - Повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники. - Иркутск, 1975, с.87-89.

3. Файнлейб Б.Н. и др. Методы испытаний и исследований топлив- ной аппаратуры дизельных двигателей. - М.: "Машиностроение", 1965.
1. 4. Хинчук Г.И. Исследование САРС автотракторного двигателя с упругим приводом регулятора: Автореф. дисс. ... канд.техн. наук. - Л., 1970. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.
2. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
3. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
4. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
5. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
7. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
8. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
9. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
10. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
11. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
12. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
13. Фазлиев Жамолитдин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
14. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
15. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
16. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
17. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH.

Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

18. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

19. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

20. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).

